

BUKU PANDUAN PENGUNAAN APLIKASI DAILY REPORT

PPTIK ITB

Jl. Ganesha 10

40132

Phone : 0896-8114-4333

Email : itb.pptik@gmail.com

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

1. Pengertian

Daily Report merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh PPTIK ITB dan PT LSKK. Aplikasi ini berguna untuk mengirim laporan kehadiran secara online.

2. Anda dapat mengunduh aplikasi dengan cara :

- a. Buka aplikasi Play Store pada perangkat android anda.
- b. Ketik “Daily Report” pada kolom pencarian atau bisa klik link berikut :

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.daily_report

3. Buka link Registrasi : <https://absensi-selfie.pptik.id/#/registration>

4. Setelah anda registrasi pada link dan mendapatkan kode registrasi, buka aplikasi Daily Report kemudian tampilan akan muncul seperti ini.

Daily Report

(

5. Masuk pada tampilan login.

Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna harus membuatnya terlebih dahulu dengan cara menekan “Don’t have an account ?”.

6. Setelah itu, tampilan akan berubah dan pengguna diminta untuk mengisi data di setiap kolomnya.

Don't have an account ?

Sign Up

Name

Profesi / Jabatan / Status

Email

No ID Card

Password

No Handphone

Registration Code

Take Profile Picture

Sign Up

7. Pengguna akan masuk ke tampilan Sign Up atau membuat akun.
- Pengguna mengisi nama lengkap pada kolom “**Name**”.
 - Pengguna mengisi profesi, jabatan dan status pada kolom “**Profesi / Jabatan / Status**”.
 - Pengguna mengisi alamat email pada kolom “**Email**”.
 - Pengguna mengisi Nomor ID Card pada kolom “**No ID Card**”.
 - Pengguna mengisi password baru untuk akun Daily Report pada kolom “**Password**”.
 - Pengguna mengisi Nomor Telepon pada kolom “**No Handphone**”.
 - Pengguna mengisi kode registrasi yang sudah diberikan dilaman registrasi.
 - Terakhir, pengguna memasukan foto profil untuk akun Daily Report.

8. Setelah pengguna mengisi semua kolom, pengguna menekan tombol “**Sign Up**” untuk mendaftarkan akun pengguna.

Raina ramadhani

PKL

nattafiles@gmail.com

12345678

.....

081808984565

Y140P

Rekayasa Perangkat Lunak

Take Profile Picture

Sign Up

Setelah pengguna menekan tombol sign up dan berhasil, akan muncul pop up seperti ini.

9. Kemudian setelah mengisi beberapa kolom dilaman Sign Up, pengguna memasukan Email dan Password yang telah didaftarkan.

Berikut tampilan Daily Report setelah Pengguna memasukan akunnya.

10. Ketika Pengguna menekan tombol absen, maka tampilan akan berubah seperti dibawah ini.

11. Pengguna wajib memasukan foto untuk absen dengan cara menekan tulisan "Tap" yang berada didalam kotak.

12. Setelah pengguna menekan tulisan "Tap", pengguna akan diarahkan langsung pada kamera guna untuk foto absen secara langsung.

Tampilan akan otomatis berubah menjadi seperti ini ketika Pengguna telah mengkonfirmasi foto absennya.

13. Pengguna diarahkan untuk mengisi aktivitas pada kolom “Today’s Activity” guna memberitahu aktifitas yang sedang dilakukan oleh Pengguna.

14. Pengguna diarahkan mengisi Tipe Absen pada kolom “Choose Report Type” yang berisikan Absen Masuk, Absen Pulang dan Absen Tugas.

15. Setelah pengguna mengisi semua kolom, pengguna menekan tombol “Report” agar absen masuk.

16. Ketika Pengguna ingin melihat beberapa hasil absennya, Pengguna menekan tombol “Report” seperti gambar dibawah ini.

Berikut tampilan Profil jika Pengguna menekan tombol Profil.

17. Jika pengguna ingin log out, pengguna hanya perlu menekan tombol disebelah kanan.

18. Jika pengguna ingin mengubah Class, Pengguna bisa menekan tombol yang sudah diarahkan.

19. Lalu Pengguna diminta untuk memasukan kode registrasi.

20. Jika pengguna ingin mengubah Password, Pengguna menekan tombol dikolom “Change Password”.

21. lalu klik save jika Pengguna sudah mengisi semua kolom yang harus diisi.

Change Password

← Change Password

🔒 Current Password

🔑 New Password

🔑 New Password Confirmation

Save